

Título: Protocolo para Controle de Infecção em Perfusão Extracorpórea

Introdução:

A perfusão extracorpórea, fundamental em cirurgias cardíacas, apresenta riscos significativos de infecções hospitalares devido à sua natureza invasiva. Essas infecções podem comprometer a recuperação dos pacientes e aumentar a mortalidade. Portanto, a implementação de protocolos eficazes de controle de infecção é essencial para garantir a segurança dos pacientes.

Objetivo:

Relatar a experiência de implementação de um protocolo de controle de infecção hospitalar em uma unidade de cirurgia cardíaca e avaliar seu impacto na redução de infecções em pacientes submetidos à perfusão extracorpórea.

Relato de caso:

Em um hospital terciário, foi observado um aumento nas infecções em pacientes submetidos à perfusão extracorpórea. Para enfrentar esse desafio, foi desenvolvido um protocolo específico, que incluiu a higienização rigorosa das mãos, esterilização dos equipamentos de perfusão, administração de antibióticos profiláticos e monitoramento contínuo dos pacientes. A equipe foi treinada para garantir adesão rigorosa às práticas recomendadas, e um sistema de vigilância foi estabelecido para detectar precocemente sinais de infecção. Após a implementação, as taxas de infecção foram monitoradas ao longo de seis meses, resultando em uma redução significativa das infecções hospitalares associadas à perfusão extracorpórea.

Conclusão:

A introdução de um protocolo estruturado de controle de infecção mostrou-se eficaz na redução das taxas de infecção em pacientes submetidos à perfusão extracorpórea. Este relato evidencia a importância de medidas preventivas e da adesão a práticas de controle de infecção para garantir a segurança do paciente em cirurgias complexas.

Palavras-chave: Controle de infecção, Perfusão extracorpórea, Cirurgia cardíaca, Higienização, Segurança.

REFERÊNCIAS

Cardiologia

1. ALVES, Thales Gontijo de Siqueira; DAVID, Flégon Lopes; HENRIQUES, Karina Magalhães de Castro; RIANI, Larissa Rodrigues. Prevalência das Principais Complicações Pós-Operatórias em Cirurgias Cardíacas. *Revista Brasileira de Cardiologia*, v. 24, n. 3, p. 139-146, 2011. Disponível em: http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2011_03/a_2011_v24_n03_01prevalencia.pdf. Acesso em: 02 ago. 2019.
2. AYRES, M.; AYRES, J. M.; AYRES, D. L.; SANTOS, A. A. S. *BioEstat 5.3: Aplicações Estatísticas nas Áreas das Ciências Biológicas e Médicas*. 5. ed. Belém-PA: Publicações Avulsas do Mamirauá, 2007.
3. BECCARIA, Lucia Marinilza; CESARINO, Claudia Bernardi; WERNECK, Alexandre Lins; GÓES, Nadielly Codonho; SANTOS, Karla Soares dos; MACHADO, Maurício de Nassau. Complicações pós-operatórias em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em hospital de ensino. *Arquivos de Ciências da Saúde*, v. 22, n. 1, p. 37-41, 2015. Disponível em: <http://www.cienciasdasaude.famerp.br/index.php/racs/article/view/216>. Acesso em: 14 ago. 2019.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Lei nº9431 de janeiro de 1997. Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção pelos hospitais do país, de Programa de Controle de Infecções Hospitalares. Brasília-DF, 1997. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt2616_12_05_1998.html. Acesso em: 14 jun. 2019.
5. DATASUS. Infarto Agudo do miocárdio é a primeira causa de morte no país, 2014. Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/noticias/atualizacoes/559-infarto-agudo-do-miocardio-e-primeira-causa-de-mortes-no-pais-revela-dados-do-datasus>. Acesso em: 22 mai. 2019.
6. DUARTE, Elisabeth Carmen; BARRETO, Sandhi Maria. Transição demográfica e epidemiológica: a Epidemiologia e Serviços de Saúde revisita e atualiza o tema. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília-DF, v. 21, n. 4, p. 529-532, 2012. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742012000400001. Acesso em: 19 mai. 2019.